

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742300>

O‘TKIR HOSHIMOV HIKOYALARI USLUBI VA OBRAZ YARATISH MAHORATI

Yuldasheva Moxira Kabulovna

UrDU mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘tkirHoshimov hikoyalari badiiyati haqida fikr yuritiladi. Yozuvchi mahoratini belgilab bergan adib uslubi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Asar tili, folklorizmlar, badiiy til uslubi, xarakter, detal, o‘xshatish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются художественные особенности рассказов УткираХошимова. Анализируется стиль писателя, определивший его творческое мастерство.

Ключевые слова: Язык произведения, Фольклорные элементы, Художественный стиль языка, Характер, Деталь, Сравнение (или троп «сравнение»)

ANNOTATION

This article discusses the artistry of Otkir Khoshimov’s short stories. The writer’s style, which defines his mastery, is analyzed.

Keywords: Language of the work, folklore elements, artistic style of language, character, detail, simile

Bugungi davr adabiyoti uning barcha tur va janrlari g'oyaviy-badiiy mundarijasida inson va voqelikni idrok etish, uni badiiy kashf etish har bir adibning individual o'ziga xosligini yorqin namoyon etmoqda. Milliy g'oya va mustaqillik mafkurasi badiiy ijodda asosiy mezonga aylangan hozirgi adabiy jarayonda so'z erkinligi, uslublar rang-barangligi yangicha qarashlarni, jahon adabiyoti tajribasidagi ilg'or jihatlarni ijobiy qabul qilib, yanada rivojlanish yo'lidan bormoqda. Ayniqsa, bugungi o'zbek nasrida bu jihatdan sezilarli yangilanishlar, yuksalishlar kuzatilmoqda.

O'zbek nasrida o'ziga xos uslubga, o'z ohangiga ega bo'lgan yozuvchi O'tkir Hoshimov badiiy ijod maydonida dastlab hikoyanavis sifatida tanilib o'z o'rniga ega ijodkordir. Chunki " hikoyachilik adabiyotning ilg'or, tezkor janri edi"[1]. Uning ijodida yangi davr kishisini badiiykashfetishtamoyillari, an'anaviylikbilannovatorlikniuyg'unlashtirish, ijodiy individuallikka intilish yorqin ko'rini boshladi.

Adibning dastlabki hikoyalar to'plami "Gunafsha" (1965) deb nomlangan bo'lib, ko'proq atrofimizdagi oddiy odamlarning turmush-tarzi, orzu-o'ylari, intilishlari, hayot so'qmoqlarida duch kelgan sinovlaridan hikoya qiladi. Shundan so'ng yozuvchining ketma-ket "Bir tomchi shudring" (1970), "Bahor qaytmaydi" (1970), "Qalbigga quloq sol" (1973), "Nimadir bo'ldi" (1975), "Quyosh tarozisi" (1980), "Dunyoning ishlari" (1982), "Oq kamalak" (1984) kabi yana qator asarlari nashr qilindi. O'tkir Hoshimov nasrning qissa va roman janrlarida ham samarali ijod qilgan bo'lsa-da, hikoyachilik ham adib ijodining ustuvor yo'nalishi sanaladi.

"Odam ovozi", "Nurli halqachalar", "Uch xil odam", "Umr savdosi", "Nimadir bo'ldi", "Dard", "Oq bulut, oppoq bulut", "Tasodif", "Dehqonning bir kuni", "Dehqonning bir tuni", "Urushning so'nggi qurboni", "Sirli yulduz", "Tuya va eshak", "Quyosh tarozisi", "Hotam xasisning xazinasini" kabi qator hikoyalari orqali allaqachon kitobxonlarning sevimli ijodkoriga aylanib ulgurgan. Badiiy so'z orqali insonni ulug'lash, ma'naviyatini yuksaltirish, narsavahodisalarnigo'zallikva ezgulik nuqtayi nazaridan anglash va badiiy kashf etishda yozuvchi o'ziga xos individual uslubga ega. Yozuvchi ijodida sharqona uslubning namoyon bo'lishini hikoyalardagi shaklan

o‘zbek folkloriga xos takrorlarning qo‘llanishi, voqelikning ritmik bir zaylda ko‘tarilishi, qahramonlarga xos holat va asar vaziyatiga moslab tuzilgan gap qurilishlarining mavjudligi kabilar ta‘minlagan. Adib shakliy izlanishlar davomida o‘z uslubining poydevori qilib o‘zbek folkloriga suyanadi. Darhaqiqat, boy xalq og‘zaki ijodi, milliy nasrimiz an‘analari, yetuk adiblar ijodidan adabiy ta‘sirlanish hamda jahon adabiyoti tajribalaridan unumli foydalanish adib ijodining balandparvozigiga imkon yaratadi. Shu bilan birga, O‘tkir Hoshimov uslubida o‘ziga xos syujet liniyalaridan foydalanish, eng muhimi, tanlangan g‘oyani teran bera olish iqtidori bo‘y ko‘rsatib turadi. Yana bir jihat shundaki, yozuvchining bir asarida uchragan qahramon tasviri, masalan, ona tasviri ikkinchi bir asarida ham, ana shu xarakter-qiyofada namoyon bo‘ladi, yoki bir asarida tasvirlangan voqea boshqa bir hikoyasida davom etadi. Zero, “Badiiy asarda inson vujudiga sig‘mayotgan ruhiy po‘rtanalar, toshqinlikni, ko‘nglida tug‘ilgan ezgu niyatlarni bayon etish uchun imkoniyat ko‘proq bo‘ladi”[2].

O‘tkir Hoshimov mavzu tanlashda jamiyatdagi, ijtimoiy hayotdagi, insonlar orasidagi eng dolzarb muammolarni qalamga oladi. Yozuvchining qator hikoyalarida jamiyatni orqaga tortadigan eng yomon illatlardan biri – ikkiyuzlamachilik, yolg‘onchilik qoralanadi. O‘tkir Hoshimov uslubidagi poetik zanjir–badiiy-mantiqiy izchillik omillari uning hikoyalarini bir-biriga bog‘lashga xizmat qiladi. Adibning “Nurli halqachalar” va “Gilam paypoq” hikoyalarida bir-biriga juda yaqin bo‘lgan holat tasvir etilsa-da, biroq ularda xulosa butunlay boshqacha. Yozuvchining o‘zi ta‘kidlaganidek: “Yozuvchi o‘zini –o‘zi takrorlashga haqqi yo‘q. Lekin bu hikoyada “yechim” xulosa butunlay boshqacha”[3]. Ayni shu jihatdan O‘tkir Hoshimovning “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasi ham xarakterlidir.

Ma‘lumki, badiiy adabiyotda ona fojiasi tasvirlangan asarlar juda ko‘p va bu hamisha o‘quvchilar qalbini chuqur qayg‘uga soladi. O‘.Hoshimovning “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasida Umri xola fojeasini eslaylik. Albatta, hikoya ikkinchi jahon urushining insoniyat turmush-tarziga, jumladan, millat psixologiyasiga ta‘sirini aks ettiradi. Yangicha aspektda yoritilgan asarda katta

axloqiy-falsafiy muammoning gumanistik mohiyati badiiy niyatni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Keyinchalik yaratilgan mashhur hikoyanavis Luqmon Bo‘rixon ijodiga mansub “O‘g‘il” hikoyasi ham O‘.Hoshimovning “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasi mazmuniga o‘xshab ketadi. Biroq “O‘g‘il” hikoyasi qahramoni Panjiyev Shoikromdan farqli o‘laroq tinch hayotda yashab turib ham, na xizmat vazifasini, na farzandlik burchini to‘la bajara olmagan, ota-onasidan “ikki ko‘cha narida” alohida yashaydi. Biroq u faqat o‘zinigina o‘ylaydigan, loqayd, qo‘rqoq odam. Mana shu tufayli u onasining fojeasiga sababchi bo‘ldi.

Yozuvchi “Urushning so‘nggi qurboni” hikoyasiga Komil tabib obrazini kiritgan. Bu obraz adibning “Ikki eshik orasi” romanida ham uchraydi. Ikkala janrdagi asarda ham tabib ijobiy bo‘yoqlarda xalq hurmatiga sazavor inson sifatida tasvirlangan. O‘tkir Hoshimov har bir asarida qanday janrda bo‘lishidan qat‘iy nazar, o‘ziga xos uslub orqali xarakter mantig‘i, qahramon ruhiyatini yoritish vositasida teran ijtimoiy umumlashmalar yaratadi. Adibning keyingi asarlarida uslub yanada teranlashadi. Adabiyotshunos Erkin Xudoyberdiyev ta‘kidlaganidek: “Uslub davrdan davrga, yozuvchidan yozuvchiga, yozuvchining asaridan asariga o‘tgan sayin o‘zgarib boradi”[4].

Yozuvchi “Odam ovozi” hikoyasida Mastura xolaning kayfiyatini xazon detali orqali ochib beradi: “Deraza oldiga qator ekilgan olchalardan shovullab xazon to‘kildi. Ustiga o‘rgimchak to‘ri yopishgan bir dona qizg‘ish yaproq shundoq uning tizzasiga tushdi. U xazonga uzoq qarab qoldi”. Xazon detali orqali umr o‘tkinchi oqar daryo singari ekanligiga ishora qilinadi. Mastura xolaning o‘g‘li Yo‘ldoshali oilasi bilan markazdan “dom” olib ko‘chib ketgan. Hikoyada “O‘g‘ling yeb o‘rga ketar, qizing yeb qirga ketar” maqoli orqali keksayganda onaning yolg‘iz qolgani ifodalanadi. Mastura xola “Xah, bola-ya! Ko‘paygur-a!”, “Uyingga bug‘doy to‘lgur-ey!” deya faqat yaxshiliklarni tilovchi mehribon ona. Faqat uning yuragini zilday jimjitlik ezar, tunlarida halovat yo‘q edi. Bir kuni choli tushiga kiradi.” Ko‘rgadayam aniq-tiniq ko‘rdi. Zir yugurib yurganmish.” Xaskash qani Masti? Ariq iflos bo‘lib ketibdi-ku! Nega

hech kim qaramaydi? Bir kun bo‘lmasam holing shu-da! Dermish koyib” Yozuvchi tush vosita farzand vafot etgan otasining “chirog‘ini yoqishi “, biroq Yo‘ldoshali dunyo tasvishlari bilan ovvora bo‘lib onasining yonida yashamayotgani va bundan otasining ruhi bezovta ekanligiga ishora qiladi. Yozuvchining quyidagi o‘rinlarda Andijon shevasiga murojaat qilishi hikoyani yanada xalq tiliga yaqinlashtirgan:

-Anjannan dedi,- boyagi yigit. Rangpar bola ham boshini silkitib jilmayib qo‘ydi.

-Bizga ashi uyam bo‘lavuradi,-dedi qoracha yigit hovli etagidagi hujrani qo‘li bilan ko‘rsatib[5].

“Nurli halqachalar “ hikoyasi qahramoni Fazilat xola ham qizi Mavluda bilan yolg‘iz yashaydi. O‘g‘li Xurshid xotini Nazira bilan alohida turdi. Yozuvchi hikoyada mantipaz xotin tilidan vulgarizmlarga mansub qarg‘ish so‘zlarni ham qo‘llaydi.

-Etikni yirtasan, yer yutkur.

-E, qirilib ketsin, shularni deb umrimni xazon qildim . Bu ikki ona obrazi bir-biriga zid tasvirlanadi, ya‘ni Fazilat xola uchun ham hikoyada keltirilganidek “Osmon uzoq yer qattiq” bo‘lgan paytlar juda ko‘p bo‘lgan, biroq hech qachon farzandlariga nisbatan bunday so‘zlarni ishlatmagan.” Hech esidan chiqmaydi, bir kuni Xurshid muz yegan ekan, alanga –otash bo‘lib yotib qoldi. Fazilat xola tun bo‘yi kasal bilan olishib chiqdi.Tongga yaqin uxlab qolibdi.Stnsiyaga chiqsa, poyezd o‘tib ketibdi.Bormasa, mijozlari aynib ketadi.Yo‘lning yarmigacha aravada, u yog‘iga piyoda sarpoychan qor kechib, tushga yaqin mijozinikiga yetib bordi. Oyoqlari akashak bo‘lib qotib qolgan, kalishiga qor to‘lgan edi. Shu- shu bod orttirib, uzoq vaqt ko‘rpa –to‘shak qilib yotdi”[6]. Hikoyadagi bu o‘rinlar yozuvchining “Dunyoning ishlari” qissasiga kiritilgan “Gilam paypoq” hikoyasidagi ba‘zi lavhalar bilan o‘xshash, biroq ikkala hikoyadan chiqaradigan xulosa har-xil. Yozuvchi hikoyada “Odamning boshi tolening toshi”, “Oyning o‘n beshi qorong‘u bo‘lsa, o‘n beshi yorug‘”, “Osmon uzoq yer qattiq”maqollariga murojaat etgan. Adib qahramonlar ruhiyatini tasvirlashda ham takrorlanmas chizgilardan foydalanadi. Jumladan, Xurshidga nisbatan “havosi so‘rib olingan vakumga tajriba uchun qamab qo‘yilgan sichqonga o‘xshab”, “Oyog‘i yerdan uzilgan odam” kabi o‘xshatishlar qo‘llanilgan.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z.-Toshkent: “Yangi asr avlodi”. 2006.B. 35.
2. Karimov B. Ruhiyat alifbosi. –Toshkent: “G‘afur G‘ulom”. 2016. B.5.
3. Hoshimov O‘.Nurli halqachalar.-Toshkent: “Nurli dunyo” 2023.B. 106.
- 4.Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –Toshkent. 2008. B. 329.
- 5.Hoshimov O‘.Nurli halqachalar.-Toshkent: “Nurli dunyo” 2023.B. 8.
- 6.Hoshimov O‘.Nurli halqachalar.-Toshkent: “Nurli dunyo” 2023.B. 14.